

졸업연구 최종보고서

키워드 기반의 인터넷 기사 요약 및 트렌드 분석 서비스

2024

한국공학대학교

경영학부

최세이, 김지혜, 표수연, 홍여림

키워드 기반의 인터넷 기사 요약 및 트렌드 분석 서비스

Keyword-based Internet Article Summarization and Trend Analysis Service

지도교수 : 허재석

최세이, 김지혜, 표수연, 홍여림

요약

이 연구는 MZ세대의 뉴스 소비 방식에 맞춘 서비스를 개발하는 데 목적이 있다. 특히 긴 뉴스 기사를 회피하고 짧고 간결한 정보를 선호하는 MZ세대를 대상으로, 맞춤형 뉴스 요약 및 트렌드 분석 기능을 제공하는 웹 서비스를 설계했다. 사용자가 입력한 키워드에 따라 관련 뉴스를 자동으로 크롤링하고, 그 기사를 3줄로 요약해서 보여주는 방식으로 뉴스 접근성을 높이하고자 한다.

연구에서는 Python의 BeautifulSoup과 Selenium을 사용해 실시간으로 뉴스 데이터를 수집하고, Gemini API를 활용해 기사를 자연어 처리(NLP)로 3줄 요약하여 제공한다. 이 과정에서 기사 내용의 주요 키워드를 분석해 핵심 정보를 추출하며, 요약된 기사를 통해 사용자는 긴 뉴스 전체를 읽지 않고도 중요한 정보를 빠르게 이해할 수 있다.

또한 워드 클라우드 기능을 도입해 기사의 핵심 키워드를 시각적으로 표현했다. 워드 클라우드를 통해 사용자는 뉴스의 주요 키워드와 주제를 쉽게 확인할 수 있다.

이 서비스는 크게 3단계로 구성된다.

첫째, 사용자가 원하는 키워드를 입력하면 관련 기사를 크롤링한다.

둘째, 그 기사를 3줄로 요약하여 보여준다.

마지막으로, 워드 클라우드를 통해 기사의 핵심 키워드를 시각화하여 제공한다.

이러한 방식으로 MZ세대는 긴 뉴스 없이도 빠르게 핵심 내용을 파악할 수 있다.

결과적으로 이 연구는 MZ세대가 필요로 하는 정보만을 빠르게 제공하는 맞춤형 뉴스 요약 서비스를 통해, 바쁜 현대인들이 효율적으로 뉴스를 소비할 수 있는 방법을 제시하고자 한다.

목 차

1. 서론	
1.1 제안배경 I	6
1.1 제안배경 II	6
1.1.1 연구 목적	7
2. 본론	
2.1 선행연구	10
2.1.1 방법론	
a. 웹 크롤링을 통한 기사 데이터 수집	11
b. API를 통한 기사 3줄 요약	12
c. 워드 클라우드를 통한 데이터 시각화	12
2.1.1.1 서비스 구현	13
3. 결론	
3.1 연구 결과	15
3.1.1. 연구의 의의 및 한계	15
참고문헌	17

그림 목 차

[그림1] New Sum 캡스톤디자인 작품설명서 PPT 3장 (제안 배경1)	8
[그림2] 2022 한국 뉴스 회피 이유 [한국언론진흥재단 제공]	8
[그림3] New Sum 캡스톤디자인 작품설명서 PPT 3장 (제안 배경2)	9
[그림4] New Sum 서비스 메인 페이지	14
[그림5] New Sum 서비스 키워드 검색 결과 페이지	14
[그림6] New Sum '기사 원문 보러가기' 버튼을 통한 기사 원문 확인	14

1. 서론

1.1 제안배경 I

코로나 팬데믹이 시작된지 4년 3개월 만에 차츰 일상이 회복되고 있다. 본 연구는 2023년 중후반, 즉 아직 코로나가 완전히 종식되지 않았을 때 시작되었음을 밝힌다. 2022년 10월 30일 한국언론진흥재단에서 발표한 '디지털 뉴스 리포트 2022 한국' 보고서를 살펴보면 "MZ세대 5명 중 1명은 뉴스에 관심이 없다"라는 내용이 있다. 이는 비단 한국에만 국한된 내용이 아니다. 옥스퍼드대학 부설 로이터저널리즘 연구소가 누리집에 공개한 <디지털 뉴스 리포트 2022>에 따르면 '뉴스를 보지 않는' 행위보다 훨씬 적극적인 의사 표현을 '뉴스 회피'를 2030세대가 다른 연령대에 비해 높게 나타낸다. 첫번째 이유로는 MZ세대는 길고 어려운 글보다는 숏폼 등과 같은 단문과 미디어에 익숙해져있기 때문이고, 두 번째 이유는 뉴스 자체를 회피한다기 보다는 특정 주제의 뉴스를 거부한다는 것이다. 엠제트 세대의 선택적 회피는 정치, 코로나 관련 뉴스에서 두드러졌다. 좀 더 자세히 보자면 정치적인 위기, 국제적인 갈등 사안, 팬데믹 현상, 기후재난과 같은 문제에서 특히 뉴스 회피 현상이 일어난다. 이를 종합해보면 관심도 없고, 어려운 단어가 포함된 문장으로 쓰여진 긴 글의 기사를 MZ세대는 '회피'하게 된다는 것이다.

1.1 제안배경 II

'트렌드 코리아 2024'라는 책에서 주목할만한 2024의 소비트렌드를 총 6가지 키워드로 분류했다. 여기서 '분초사회'라는 키워드에 집중해보고자 한다. 이 책에서는 1분 1초가 아까운 현대 사회에서 시간은 가장 소중한 자원이 되었고,

시간이 희소자원이 되면서 시간 효율성을 극도로 높이려는 트렌드를 분초(分秒)를 다투며 살게 됐다는 의미로 '분초사회'라고 정의했다. 분초사회에서는 "시간을 어떻게 사용하는가?"에 초점을 둔다. 본 연구가 목적으로 삼은 'MZ세대'를 예로 들자면 나이가 어릴수록 모바일 환경에서 탭 여러 개를 동시에 열어놓고 여러 작업을 하는 멀티태스킹에 익숙할 것이다. 한 번에 여러 일을 한꺼번에 하는 '시간의 저글링'을 하는 것이다. 2030세대 중에서 대다수는 긴 뉴스를 소비할 시간이 부족할수도 있고, 기사 내용을 온전히 이해할만큼 노력하거나, 시간을 할애하고 싶지 않은 경우가 많을 것이다.

1.1.1 연구 목적

따라서 본 연구는 MZ세대에게 '바쁜 일상 속에서, 흥미있는 키워드가 포함된 뉴스만을 보기 쉽게 만들어 제공하는 것'을 목표로 둔다. 뉴스가 어렵지 않고 접근하기 쉬운 것임을 MZ세대에게 반복된 경험을 할 수 있게 돕는 것이다.

서비스는 웹페이지 형태로 제공된다. 사용자가 검색창에 키워드를 입력하면, 제목에 키워드 1번 이상, 내용에 키워드가 2-3번 이상 들어간 뉴스 기사를 크롤링한다. 시연 페이지는 크롤링 된 기사마다 본문을 핵심만 3줄로 요약해 단문으로 제공하고, 단문 밑에는 워드클라우드로 핵심 키워드를 이미지로 제공해 미디어에 익숙한 MZ세대에게 제공한다.

연구 배경

“ MZ세대의 뉴스 기피 현상 심화 ”

시청자, 청취자, 독자들이 뉴스를 회피하는 이유는?

MZ세대는 뉴스를 보지 않는 게 아니라 '회피'하고 있다

MZ 세대 5명 중 1명 "뉴스에 관심 없다"

한국인 3명 중 2명, 뉴스 선택적 회피

- 뉴스 소비자는 자극적, 편파적, 불필요한 뉴스 등에 질림
*뉴스 회피 : 뉴스에 대한 적극적이거나 의도적인 저항

- <디지털 뉴스리포트 2022> 중 46개국 '뉴스 회피' 평균 비율 69%, 한국은 67%

- 뉴스를 회피하는 주요 이유 : ①뉴스를 신뢰할 수 없거나 편향적이다(42%), ④많은 양의 뉴스가 쏟아져 지쳤다(26%), ⑥시간이 충분하지 않다(15%)

3

▲ [그림1] New Sum 캡스톤디자인 작품설명서 PPT 3장 (제안 배경1)

• 뉴스 회피 이유(한국, 46개국)

(단위: %)

▲ [그림2] 2022 한국 뉴스 회피 이유 [한국언론진흥재단 제공]

연구 배경

“ 기사를 읽을 시간적 여유 부족 ”

- 2024 소비 트렌드 “분초사회”
*분초 사회: 극한의 시간 가성비 추구 (자유 경제에서 경험 경제로 이전)
-> 즉 빠르고, 쉽게 원하는 것을 얻고자 하는 소비 심리
- 바쁜 일상 속에서도 최근 이슈를 간략하고 보기 쉽게 -> **편의성**
- 흥미 있는 뉴스만을, 사전에 필터링해서 알림 받기 -> **시간 절약**
- 같은 이슈, 다른 방송사의 기사를 한 눈에 -> **편향되지 않은 정보 제공**

→ 따라서 “**뉴스를 기피하는 MZ세대**” 를 연구 대상으로 설정

4

▲ [그림3] New Sum 캡스톤디자인 작품설명서 PPT 3장 (제안 배경2)

2. 본론

2.1 선행연구

데이터가 증가함에 따라 사용자가 필요한 정보를 쉽고 정확하게 찾기 더욱 어려워졌다. 이에 따라 자동으로 뉴스 기사를 크롤링하고 요약하여 이해하기 쉽게 정보를 제공하는 기술의 필요성이 드러나고 있다.

관련 연구를 검토해본 결과, 'B'사는 방대한 뉴스 데이터를 제공하지만 사용자 맞춤형 키워드 검색에 대한 즉각적인 요약 기능이 부족했다. 예를 들어, "편의점"을 검색했을 때 제목에 "편의점"이 포함되지 않은 기사도 노출되는 등 키워드의 제목과 본문의 경계가 모호하다는 문제점이 있었다. 이러한 현상은 사용자가 원하는 정보를 신속하게 찾기 어렵게 만든다.

또한 'N'사는 다양한 주제를 다루지만, 사용자가 필요한 특정 정보를 신속하게 얻는데 어려움이 있었다. 대부분의 뉴스 서비스가 주요 뉴스를 자동으로 제공하는 데 중점을 두는 반면, 뉴setItem은 사용자 맞춤 정보를 제공하여 복잡한 설명 없이 핵심만 전달한다. 이를 통해 사용자는 필요한 정보를 보다 효율적으로 얻을 수 있으며, 시간 절약 효과를 누릴 수 있다.

이처럼 기존 연구들은 다양한 출처에서 데이터를 수집하고 긴 텍스트를 요약하는 데 집중하였으나, 사용자 맞춤형 키워드를 기반으로 실시간으로 정보를 요약하는 연구는 부족하여 사용자가 원하는 정보를 신속히 찾기 어려운 문제가 있다고 판단했다.

따라서 본 연구자들은 사용자가 원하는 특정 정보를 쉽고 빠르게 제공하기 위해 사용자 맞춤형 키워드 검색에 초점을 두고 연구를 진행하였다. 사용자가 검색창에 키워드를 입력하면 제목에 키워드가 1번 이상, 내용에 2-3번 이상 포함된 뉴스 기사를 크롤링하여 3줄 요약과 워드 클라우드를 통한 사용자 맞춤 키워드 검색을 제공한다.

2.1.1 방법론

본 연구의 방법론은 크게 ‘웹 크롤링’, ‘API 연동’, ‘워드 클라우드’라는 세 가지 주요 기능으로 나누어 설명할 수 있다.

a. 웹 크롤링을 통한 기사 데이터 수집

본 연구에서는 인터넷 뉴스 데이터를 실시간으로 수집하기 위해 웹 크롤링을 사용한다. 크롤링 대상은 한국에서 대중적으로 이용되는 ‘네이버 뉴스’로 선정하였다. 연구자들은 사용자가 입력한 특정 키워드를 기반으로, 해당 키워드가 포함된 기사들을 자동으로 검색하고, 기사 제목, 내용, 발행 날짜, 출처 등의 메타데이터를 수집한다.

해당 웹 크롤링 내용은 Python의 BeautifulSoup과 Selenium 등의 라이브러리를 활용해 구현하였다. BeautifulSoup은 HTML에서 원하는 요소를 쉽게 추출할 수 있으며, Selenium은 동적 콘텐츠를 처리하는 데 효율적이다. 이러한 과정을 통해 사용자 맞춤형 뉴스 정보를 신속하게 크롤링할 수 있다.

b. API를 통한 기사 3줄 요약

크롤링된 기사 데이터는 사용자에게 신속하고 간결하게 제공될 필요가 있다. 이를 위해 본 연구에서는 ‘Gemini API’를 활용해 기사를 3줄로 요약하였다. 기사 요약 API는 자연어 처리(NLP) 알고리즘을 기반으로 동작하며 긴 문장을 분석하여 주요 정보를 추출한다. 요약 과정에서 핵심 단어의 빈도를 파악하고 기사 본문에서 중요한 문장을 선택하여 요약본을 구성한다.

해당 API 연동을 통해 사용자는 복잡한 기사 전체를 읽지 않아도 요약된 내용을 통해 기사의 핵심을 빠르게 이해할 수 있다. 3줄 요약된 기사를 통해 사용자는 원하는 뉴스를 빠르게 소비할 수 있다.

c. 워드 클라우드를 통한 데이터 시각화

크롤링된 기사의 전체적인 내용을 파악하는 데 도움을 주기 위해 ‘워드 클라우드’ 방법을 적용하였다. 워드 클라우드는 각 기사에서 빈번하게 등장하는 상위 키워드를 시각적으로 표현해 사용자가 중요한 단어를 쉽게 인식할 수 있도록 돕는다. 워드 클라우드로 데이터 시각화 자료를 제공해 각 기사가 다루고 있는 주요 내용과 키워드를 한눈에 파악할 수 있다.

워드 클라우드 생성은 Python의 wordcloud 라이브러리를 사용했다.

2.1.1.1 서비스 구현

본 연구의 결과물로 구현된 웹 서비스는 1. 메인 화면에서 사용자가 원하는 키워드 검색, 2. 3줄 요약된 기사, 워드 클라우드 정보 확인, 3. 기사 원문 확인하기를 통해 관심 기사 원문 확인 총 3 가지 단계의 서비스를 제공한다.

본 연구에서 개발하는 웹 서비스는 크롤링, 요약, 시각화라는 세 가지 주요 기능을 중심으로 설계된다. 먼저, 서비스의 전체적인 아키텍처는 클라이언트-서버 모델을 기반으로 하여, 프론트엔드에서는 사용자가 키워드를 입력하고 검색 요청을 보낸다. 서버에서는 해당 요청을 처리하고, 크롤링된 기사 데이터를 요약 및 시각화한 후 사용자에게 반환한다. 이 과정은 사용자의 실시간 요청에 맞춰 처리되므로, 백엔드에서 비동기 처리를 통한 빠른 응답 속도를 보장해야 한다.

프론트엔드에서는 HTML, CSS, JavaScript를 이용해 웹사이트 구현하였다.

사용자는 검색창에 키워드를 입력하고, 서버로부터 응답을 받아 3줄 요약 및 워드 클라우드 결과를 확인할 수 있다.

백엔드에서는 Python Flask 웹 프레임워크를 사용하여 서버를 구현하였다. 크롤링, 요약, 시각화 기능을 처리하는 역할을 맡는다.

또한 기사 정보 저장을 위해 MySQL 데이터베이스를 사용하였다. 데이터베이스를 통해 크롤링된 기사, 워드 클라우드 정보를 저장하고 관리할 수 있다.

3. 결론

3.1 연구 결과

본 연구는 최근 증가하고 있는 MZ세대의 뉴스 기피 현상을 해결하고자 최근 이슈를 간략화하여 사람들의 접근성을 높여 바쁜 현대인들을 위해 기획된 웹 서비스이다. 최근 연구에 따르면, MZ세대는 긴 뉴스 기사에 대한 관심이 줄어들고 있으며, 이는 ‘분초 사회’에서 시간이 귀중한 자원으로 여겨지는 경향과 관련이 있다고 밝혀졌다. 이러한 사회적 맥락 속에서, 본 연구는 사용자가 입력한 키워드 기반으로 관련 뉴스 기사를 자동으로 크롤링하고, 이를 3줄 요약하는 기능을 제공하는 웹사이트를 구현하였다.

3.1.1 연구의 의의 및 한계

연구에서는 네이버의 뉴스 기사를 활용하여 사용자 맞춤형 정보를 제공하는데 중점을 두었다. 사용자가 입력한 키워드가 포함된 기사들을 수집하고, 재미나이 API와의 연동와의 연동을 통해 해당 기사를 간결하게 요약하는 과정은 정보의 접근성을 높이는 데 기여하였다. 또한, TF-IDF 기술을 사용하여 생성된 워드클라우드를 사용자에게 기사와 관련된 핵심 정보를 시각적으로 전달함으로써, 기사의 주요 주제를 빠르게 파악할 수 있도록 하였다. 이러한 기술적 접근은 MZ세대가 원하는 정보를 신속하고 효율적으로 얻을 수 있는 환경을 제공하며, 이로 인해 뉴스 소비에 대한 흥미를 증진시킬 것으로 기대된다. 본 연구 결과는 현대 사회에서 정보 소비의 새로운 방향성을 제시하고, 향후 연구에서 사용자 맞춤형 정보제공의 필요성을 더욱 부각시킬 것으로 기대된다. 그러나 본 연구는 몇 가지의 한계를 가지고 있다. 첫째, 크롤링하는 뉴스의 양과 품질이 제한적일 수 있으며, 이는

요약의 정확성에 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 이와 유사한 사이트(빅카인즈)가 이미 존재한다는 것은 그 사이트와의 차별화된 장점을 발굴해야하는 과제가 존재한다. 본연구는 MZ세대의 뉴스 소비 방식을 이해하고, 이를 해결하기 위한 기술적 접근을 제시하였다. 이는 정보 과잉 시대에서 사용자에게 필요한 정보를 신속하게 제공함으로써, 현대인의 정보 소비 환경을 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌

[1] 서민경 수습기자, 임보영 기자, [영상] MZ 세대 5명 중 1명 "뉴스에 관심 없다", 채널PNU, 2022.11.17 13:00,
<https://channelpnu.pusan.ac.kr/news/articleView.html?idxno=32198>

[2] 호남대 신문방송학과 교수 한선, MZ세대는 뉴스를 보지 않는 게 아니라 '회피'하고 있다, 한겨레, 2022-08-10 08:00,
<https://www.hani.co.kr/arti/society/media/1054166.html>

[3] 강현숙 기자, 2024년 소비 트렌드는 돈보다 시간이 소중한 '분초사회', 주간동아, 2023-11-24 09:00:02,
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=202403130210995808200